

MOYLI ZIG‘IR –BIOLOGIK XUSUSIYATLARI, YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Tursunov Saydullo Zokirjon o‘g‘li

Agrokimyo” mutaxassisligi 2-bosqich magistranti Andijon qishloq xo‘jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada moyli zigirning biologik xususiyatlari, botanik belgilari va yetishtirish texnologiyasi bo‘yicha qiziqarli ma‘lumotlar berilgan bo‘lib, ekilayotgan navlari haqida ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: moyli zig‘ir, oqsil, nav, Baxmalskiy-2 va Bahorikor, Fosforli-kaliyli o‘g‘itlari, meva, ildiz o‘q ildiz

Moyli zig‘ir muhim texnikaviy ekinlardan biri – poyasidan tola, urug‘idan qimmatbaho moy olinadi. Urug‘i tarkibida 30-47,8 % moy bor. Zig‘ir moyi texnikada, lak, bo‘yoqlar tayyorlashda, lenoleum, klyonka, yomg‘ir o‘tmaydigan materiallar, sharlar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Kunjarasi tarkibida 33,3 % oqsil va boshqa to‘yimli moddalar saqlaydi. 100 kg kunjarasida 186 o.b. bor. To‘yimliliigi yuqori. Pishib yetilmagan urug‘lar tarkibida zaharli sinil kislotasi bor. Bunday kunjaralarni mollarga qizdirib (dimlab) berish kerak.

Zig‘ir poyalaridan sifatli qog‘oz tayyorlanadi, tola olinadi. Sershox poyalardan sifatsiz tola olinadi. Poyasidan tolaning chiqishi 10-13 %. Kalta tolalardan arqon va dag‘al materiallar tayyorlanadi. Zig‘ir poyalari issiq saqlovchi vosita sifatida foydalanilishi mumkin. Uning to‘poni yaxshi oziqa.

Moyli zig‘ir O‘zbekiston, Ukraina, Tojikiston va Rossiyaning ayrim viloyatlarida ekiladi. Ammo moyli zig‘ir tolali zig‘irga nisbatan kam ekiladi.

Moyli zig‘ir hosildorligi tuproq iqlim sharoitlariga ko‘ra turlicha. O‘zbekistonning lalmikor maydonlarida urug‘ hosili 4-5 s/ga, shartli sug‘oriladigan yerlarda 16-20 s/ga.

Bu ekin juda qadim zamonlardan buyon Markaziy Osiyoda yetishtirila boshlangan (g‘o‘zadan ham oldin). Vatani O‘rta dengiz sonili va Osiyo. Dunyoning hamma joyida uchraydi, sifatli tola va moy olinadi.

O‘zbekistonda moyli zig‘ir 2024 yilda 13,664 ming gektarga ekilgan. Moyli zig‘ir hosili gektaridan 11,5 s. bo‘lib, yalpi hosil 15,890 ming t.ni tashkil etgan.

Botanik ta’rifi. Linaceae L. Oilasiga mansub bir yillik o‘tsimon o‘simlik. **Ildizi o‘q ildiz**, 1-1,5 m chuqurlikka kirib boradi. Kungaboqar va maxsarga nisbatan ildizlari kuchsiz rivojlangan, ko‘plab yon shoxlar hosil qiladi. Zig‘ir ildizlari tuproqdan oziqa moddalarni sekin o‘zlashtiradi.

Poyasining uzunligi lalmida 20-60 sm, shartli sug‘oriladigan yerlarda 60-70 sm. Poyalari ingichka, shoxlanishi nav xususiyatlariga bog‘liq. Yon shoxlari ko‘pincha 4-8 ta bo‘ladi.

Poya po‘stlarining tagida lub tolalar bor. Tolaning uzunligi zig‘irpoyasining bo‘yicha, yon shoxlarining ko‘p yoki kamligiga bog‘liq bo‘ladi. Yon shox bo‘lgan joyda tolalar uziladi. Sifatli tola baland bo‘yli tolali zig‘irdan olinadi.

Barglari mayda, bandi yo‘q, ingichka, lansetsimon shaklda. Gullari ko‘k, havorang, binafsha rangda, beshta toj barglari bor. Chiroyli, to‘pguli shingil, **mevasi** besh uyali, dumalok, ko‘sakcha. Bir tupida 40-60 ko‘sakcha bo‘ladi. Ko‘sakchalar pishganda to‘kilib ketmaydi. Pishgandan keyin uzoq vaqt davomida yig‘ishtirilmasa shoxlari sinadi.

Urug‘lari mayda tuxumsimon, yassi, uchi biroz bukilgan, yaltiroq, jigarrang, ba‘zan och qo‘ng‘ir tusda. 1000 urug‘ vazni 3-8 g, tarkibida moy miqdori 32-47 %, yaxshilangan navlarda 47-50 %.

Zig‘ir gullari o‘zidan va chetdan changlanadi. Havo quruq bo‘lsa chetdan, nam yetarli bo‘lsa o‘zidan changlanadi.

Biologik xususiyatlari. Moyli zig‘ir issiqlikka talabchan emas. Urug‘lari 5 °C da una boshlaydi. Unib chiqqan dan gullaguncha havoning harorati o‘rtacha 15-17 °C, pishish davrida 19-20 °C talab qiladi. Yosh maysalar –6 °C sovuqqa chidaydi. O‘suv davrida 1600-1800 °C faol harorat talab qilinadi.

O‘suv davrining oxirida zig‘ir issiqlikka talabchan bo‘ladi. Bu davrda haroratning yetishmasligi hosilning kamayishga olib keladi. Unib chiqishda havo harorati past bo‘lsa unib chiqishi kamayadi.

Moyli zig‘irning o‘suv davri tolali zig‘irnikiga nisbatan qisqa. Uzun kunli o‘simlik. Yorug‘likka talabchan. Serquyosh, yorug‘ kunlarda urug‘ tarkibida moy va oqsil miqdori ko‘p bo‘ladi. Shimoliy mintaqalarda navlar kechpishar bo‘ladi. Rivojlanishning turli fazalarida tashqi omillarga talab ham turlicha bo‘ladi.

Moyli zig‘ir qurg‘oqchilikka chidamli hamda nanga talabchan. Ildizlari tolali zig‘irnikiga nisbatan chuqur kirib boradi.

Tuproqqa talabchan. Soz, zich, toshloq, sho‘r, og‘ir tuproqlarda hosili pasayib ketadi. Lalmi mintaqada och bo‘z, to‘q bo‘z, tog‘li mintaqada chimli bo‘z tuproqlar moyli zig‘ir o‘stirish uchun qulay bo‘ladi. Zig‘ir ekilgan dalalar o‘tlardan toza bo‘lishi lozim. U sekin rivojlangani uchun begona o‘tlar qisib qo‘yadi.

Zig‘ir g‘unchalash boshlaguncha tez o‘sadi. Gullash davriga kelib bo‘yi 60-70 sm ga yetadi. O‘simlik maysalari yashil, poyasi tik turadi, gullari ko‘k. Urug‘i ertapishar. O‘suv davri 72-77 kun.

Navlari. O‘zbekistonda zig‘irning 2 ta navi Baxmalskiy-2 va Bahorikor navlari Davlat reyestriga kiritilgan.

Bahorikor navi. Nav originatori: Sug‘oriladigan yerlarda don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti G‘allaorol filiali seleksion navi. Nav Nav mualliflari: Oripov Sh, Egamberdiyev S., Siddiqov R., Jo‘rayev M., Yunusov N. Navning kelib chiqishi: K-365 namunasidan yakka tanlash asosida yaratilgan. Ekishga tavsiya etilgan mintaqalar: 2015 yildan Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarining lalmikor yerlarida O‘zbekiston Respublikasi xududida tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari Davlat reyestriga kiritilgan. O‘simlik barglari ingichka lansetsimon shaklda, gullari ko‘k xavorang, binafsha rangda, beshta tojibarglari bor, mevasi besh uyali dumaloq, bir tupida 35-50 ta ko‘sakcha mavjud. 1000 dona don vazni o‘rtacha 4,8 g. Bir savatidagi don soni o‘rtacha 14 dona. Don tarkibidagi moy miqdori 40,8%. Nav yotib qolishga va to‘qilishga chidamli, 5,0 ball. O‘rtacha hosildorlik 7,5 s/ga.

Vegetatsiya davri 72-96 kun. Qishloq xo‘jalik kasalliklari bilan zararlanish xolatlari sinov davrida kuzatilmagan.

Moyli zig‘irning suvlikda va lalmikorlikda yetishtirish texnologiyasining xususiyatlari.

Moyli zig‘ir o‘tmishdoshlarga talabchan. Qator oralari ishlanadigan, begona o‘tlardan toza, dalani unumdor qoldiradigan o‘tmishdoshlardan keyin joylashtirilishi lozim. Moyli zig‘ir kungaboqardan keyin joylashtirilishi tavsiya etilmaydi.

Qator oralari ishlanadigan, begona o‘tlardan toza maydonlarga ekilmasa o‘t bosadi, siyraklashadi, nimjon bo‘ladi.

Zig‘ir makkajo‘xori, poliz, don dukkakli ekinlardan keyin ekilsa yaxshi natija beradi. Zig‘irni karamgullilardan keyin Ekish yaramaydi. Karamgullilar ekilgan dalaga 6-7 yildan keyin zig‘ir ekish mumkin. Qo‘riq yerlarga ekish yaxshi natija beradi. Bug‘doy, arpadan keyin o‘t bosadi. Zig‘ir ekilgan maydonga 6-7 yildan keyin qayta ekish mumkin. Kasallik va zararkunandalar ko‘payib ketadi.

O‘g‘itlash. Moyli zig‘ir oziqa moddalarga talabchan, ayniqsa ma‘danli o‘g‘itlarga. Ma‘danli o‘g‘itlar zig‘ir hoildorligini 22–63 % oshiradi. Zig‘ir ekiladigan maydonlarga 10–15 t/ga chirigan go‘ng solinadi. Ma‘danli o‘g‘itlar N₃₀₋₄₀, P₅₀₋₆₀, K₄₀₋₅₀ kg/ga beriladi. Fosforli-kaliyli o‘g‘itlarning hammasi yerni haydash oldidan, azotli o‘g‘itlar bilan birga yoki bahorda oziqlantirish sifatida beriladi. Lalmikorlikda o‘g‘itlar juda erta tuproqda nam bor paytda beriladi. O‘suv davri qisqa, ildizi sust rivojlangan, shuning uchun o‘g‘itlash juda muhim.

Yerni ishlash. Zig‘ir ekiladigan maydonlar 22-25 sm chuqurlikda haydaladi. Don ekinlaridan keyin dala chuqur shudgor qilinadi. Kuzda chuqur shudgor qilish, yerni bahorda haydashga nisbatan hosildorlikni 22 % oshiradi.

Lalmikorlikda qor to‘plash, zichlash katta ahamiyatga ega. Erta bahorda «zigzag» boronalar bilan boronalansa, nam yaxshi saqlanadi. Boronalashdan keyin 5–6 sm chuqurlikda kultivatsiya qilinib, mola bosiladi.

Ekish. Urug‘lar tozalanib, saralanib, kimyoviy moddalar bilan ishlanadi. Molibden 300 g/s, derazol-300 g/s me‘yorda urug‘larga maxsus PSSh–5, PS–10A mashinalarida ishlov beriladi. Urug‘lar zarpechak urug‘laridan tozalangan bo‘lishi

lozim. Zig‘ir bahorda bug‘doy va arpadan keyin ekiladi. Erta ekish ijobiy natija beradi. Erta ekilsa kasallik va zararkunandalar bilan kam zararlanadi, namlikdan yaxshi foydalaniladi, yuqori hosil beradi.

Lalmi yerlarda fevral oxiri mart boshida ekilganda hosil 6,3 s/ga, mart o‘rtasida ekilganda 5,6 s/ga, aprelning birinchi o‘n kunligida 3,4 s/ga hosil olingan.

Zig‘ir tor qatorlab SZL-3,6, SZU-3,6 don va o‘t urug‘i ekishga mo‘ljallangan seyalkalarida ekiladi.

Ekish me‘yori adirda 16-18 kg/ga, tog‘ oldida 20-22 kg, tog‘li mintaqada 25-30 kg/ga. Sug‘oriladigan yerlarda 40-50 kg/ga. Urug‘lar 4-6 sm chuqurlikka tashlanadi. Tuproq yengil, quruq bo‘lsa urug‘lar 6 sm chuqurlikka tashlanadi. Nam, harorat yetarli bo‘lsa urug‘lar 6-12 kundan keyin unib chiqadi. Unib chiqmay qatqaloq bo‘lsa, borona bosiladi. Zig‘ir dastlabki 20-25 kunda sust o‘sadi. Begona o‘tlar tez o‘sib tuproqdagi nam va oziqa moddalarni tez o‘zlashtirib oladi. Dala begona o‘tlardan 2-3 tozalanadi. Gullarni hosil qilguncha begona o‘tlar yo‘q qilinishi zarur. Begona o‘tlardan bo‘tako‘z, qushqo‘nmas, ajriq, undov, kakra, bug‘doyiq va boshqalar uchraydi.

Zig‘ir o‘suv davrining boshida fosforli o‘g‘itlarga, archalash va gullash fazalarida azotli o‘g‘itlarga, gullash va g‘unchalash davrlarida kaliyli o‘g‘itlarga talabchan bo‘ladi. Ekishda o‘g‘itlanmagan bo‘lsa, o‘g‘itlar tuproqqa aralashtirilib, samolyotlarda sepiladi. O‘g‘it tuproq bilan qo‘shilib sepilganda o‘simlikni kuydirmaydi.

Hosilni yig‘ish. Zig‘ir urug‘lari pishgandan so‘ng, ko‘sakchalar sarg‘ayib, barglar so‘liydi, poyalarida o‘zgarish bo‘lmaydi, ko‘sakchalari ochilib ketmaydi. Hosil K-5 m, Keys kombaynlarida o‘rib-yanchib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdukarimov D.T., Xushvaqtov S.X., Umirzoqov E.U. Tamakichilik. T., Mehnat, 1987.
2. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B “O‘simlikshunoslik”, “Fan va texnologiyalar markazi” nashriyoti. Toshkent 2018 yil.

3. Atabayeva Kh.N, Khudoyquov J.B., Nurbekov A.I. “Plant science”.
Textbook. - T.: “Fan ziyosi”, 2021-y. - 398 b.
4. Атабаева Х., Умарова.Н. “Растениеводство”. Учебник. Т.: «Тахририят-нашриёт» ТашГАУ, 2016-г. 380 с.